

MEHNAT FAOLIYATIDA XODIMLARNI BOSHQARISH VA RAGBATLANTIRISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Umurova Mohira Asqarboy qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mehnat faoliyati har bir korxonaning dolzarb va eng muhim jarayoni hisoblanadi. Korxonada ravnaqi xodimlarning mehnatiga bogʻliq, shunday ekan ularni boshqarish hamda ragʻbatlantirish yuqori samaradorlikka ega hisoblanadi. Maqolada shu kabi masalalar koʻrib chiqiladi.

Kalit soʻzlar: Motivatsiya, Mehnat motivatsiyasi, Ehtiyoj, moddiy ragʻbatlantirish, maqsad, G'arbda mehnat motivatsiyasi, Motivatsiyaning zamonaviy nazariyalari.

KIRISH

Inson omilining xususiyatlari zamonaviy dunyoda jamiyatdagi sezilarli o'zgarishlar ta'sirida o'zgarish, shuningdek, u rivojlanadi (ta'limning o'sishi, umumiy madaniyat, hayot sifati). Mehnatkash shaxsini takomillashtirish tizimli jarayondir¹. Bu ishlab chiqarishning yangi axborot-kompyuter texnologik usuliga o'tish munosabati bilan eng yaqqol namoyon bo'ladi. Mehnatni insonparvarlashtirish jarayoni demakdir. « insonparvarlashtirish"- ya'ni mehnat sharoitlarini yaxshilash, uning madaniyatini oshirish, xodimning ijodiy o'zini o'zi anglashi uchun sharoit yaratish. Shunday qilib, mehnat asos va ajralmas holat odamlarning hayoti. Atrof-muhitga ta'sir qilish tabiiy muhitni o'zgartirib, o'z ehtiyojlariga moslashtirib, odamlar nafaqat mavjudligini ta'minlabgina qolmay, balki jamiyat taraqqiyoti va taraqqiyoti uchun sharoit yaratadilar.

ADABIYOTLAR SHARHI

¹ Odegov, Yu.G. Xodimlarni boshqarish. Samaradorlikni baholash: Universitetlar uchun darslik / Yu.G.Odegov, L.V.Kartasheva. - M.: Imtihon, 2012. -- 256 b.

Mehnat faoliyati shaxs uning ijtimoiy xulq- atvorining bir turidir. Mehnat faoliyati - bu vaqt va makonda qat'iy belgilangan, birlashgan odamlar tomonidan bajariladigan operatsiyalar va funktsiyalarning oqilona seriyasidir. mehnat tashkilotlari. Xodimlarning mehnat faoliyati bir qator vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi:

-inson va butun jamiyat hayotini ta'minlash vositasi sifatida moddiy boyliklarniyaratish;

- turli maqsadlar uchun xizmatlar ko'rsatish;
- ilmiy g'oyalar, qadriyatlar va ularning amaliy analoglarini ishlab chiqish;
- axborotni va uning tashuvchilarini to'plash, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish, uzatish;

- shaxsning xodim va shaxs sifatida rivojlanishi va boshqalar.

Mehnat faoliyati - usuli, vositalari va natijalaridan qat'i nazar, bir qator umumiyxususiyatlar bilan tavsiflanadi:

-mehnat operatsiyalarining ma'lum funktsional va texnologik majmuasi;
- mehnat sub'ektlarining kasbiy, malakaviy va ish tavsiflarida qayd etilgan tegishli sifatleri majmui;

- amalga oshirishning moddiy-texnik sharoitlar va fazoviy-vaqt doirasi;
- ma'lum bir tarzda tashkiliy, texnologik va iqtisodiy aloqa mehnat sub'ektlariularni amalga oshirish vositalari bilan;²

tashkil etishning normativ-algoritmik usuli,
bu orqali shaxslarning xulq-atvor matritsasi
kiritilgan ishlab chiqarish jarayoni(tashkiliy va boshqaruv tuzilmasi).

Mehnat faoliyatining har bir turini ikkita asosiy xususiyatga bo'lish mumkin: psixofiziologik mazmun (sezgi organlari, mushaklar, fikrlash jarayonlari va boshqalar); va ish olib boriladigan sharoitlar. Mehnat faoliyati jarayonida jismoniy vaasabiy yuklarning tuzilishi va darajasi ushbu ikki xususiyat bilan belgilanadi:

² Jalilov J.G'. Sanoat korxonlari marketing faoliyatida motivatsiya usullaridanfoydalanishni ttakomillashtirish.2018.

jismoniy - mehnatni avtomatlashtirish darajasiga, uning sur'ati va ritmiga, asbob-uskunalar, asboblar, jihozlarni joylashtirishning dizayni va oqilonaligiga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Shunday qilib, umuman olganda, biz vosita tarkibiy qismlarining qisqarishi va mehnat faoliyatining aqliy komponentining ahamiyatini oshirish haqida gapirishimiz mumkin. Bundan tashqari, NTP xodimni ishlab chiqarish xavfli va xavfli zonadan olib chiqish uchun texnik shartlarni yaratadi, ijrochining himoyasini yaxshilaydi va uni og'ir va muntazam ishlardan ozod qiladi. Biroq, vosita faolligining haddan tashqari pasayishi gipodinamiyaga aylanadi. Asab yuklarining o'sishi jarohatlar, baxtsiz hodisalar, yurak-qon tomir va nevropsikiyatrik kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Inson mehnat faoliyatining tasnifi va uning o'ziga xos xususiyatlari

Mehnat motivatsiyasi - bu tashkilotning maqsadlariga erishish, qabul qilingan qarorlar yoki rejalashtirilgan ishlarni samarali amalga oshirishga qaratilgan alohida ijrochini yoki bir guruh odamlarni mehnatga rag'batlantirish jarayoni.

Ba'zi olimlarning fikricha, insonning harakati uning ehtiyojlari bilan belgilanadi. Boshqa mavqega ega bo'lganlar, insonning xatti-harakati ham uning idroklari va kutishlari funktsiyasi ekanligidan kelib chiqadi.

Motivatsiyani ko'rib chiqayotganda, insonni harakatga keltiradigan va uning harakatlarini kuchaytiradigan omillarga e'tibor qaratish kerak. Asosiylari: ehtiyojlar, qiziqishlar, motivlar va rag'batlantirishlar. Ehtiyojlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish yoki'lchash mumkin emas, ular faqat odamlarning xatti-harakati bilan baholanishi mumkin.

Ehtiyojlarni insonga o'zi uchun qadrli deb bilgan narsalarni berish orqali mukofotlash orqali qondirish mumkin. Ammo "qiymat" tushunchasida turli odamlar turli xil ma'nolarni qo'yadilar va shuning uchun ularning ish haqini baholashlari ham farqlanadi. Misol uchun, badavlat odam bir necha soatlik oilaviy vaqtni tashkilot manfaati uchun ortiqcha ishlagani uchun oladigan puldan ko'ra o'zi uchun

mazmunliroq deb bilishi mumkin. Ilmiy muassasada ishlaydigan odam uchun, masalan, nufuzli supermarketda sotuvchining vazifalarini bajarish orqali oladigan moddiy manfaatlardan ko'ra, hamkasblarining hurmati va qiziqarli ishi qimmatroq bo'lishi mumkin³.

Inson ishdan "ichki" mukofot oladi, o'z ishining ahamiyatini his qiladi, ma'lum bir jamoani his qiladi, hamkasblari bilan do'stona munosabatlarni o'rnatishdan qoniqish hosil qiladi. O'z-o'zini ifoda etish zarurati. Hurmatga bo'lgan ehtiyoj. Ijtimoiy ehtiyojlar. O'z-o'zini himoya qilish zarurati. fiziologik ehtiyojlar. [4] Motivatsion jarayon birin-ketin quyidagi bosqichlar ko'rinishida ifodalanishi mumkin: xodimning o'z ehtiyojlarini imtiyozlar, tanlov tizimi sifatida bilishi. eng yaxshi yo'l muayyan turdagi haq olish, uni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish; harakatni amalga oshirish; ish haqi olish; ehtiyojni qondirish. Motivatsiyaga asoslangan boshqaruvning o'zagi eng yaxshi natijalarga erishish uchun mehnat jarayoni ishtirokchilarining manfaatlariga ma'lum darajada ta'sir qiladi.

Motivatsiyaga asoslangan mehnatni boshqarish uchun bunday shartlar xodimning moyilligi va manfaatlarini aniqlash, uning shaxsiy va kasbiy qobiliyatlarini hisobga olish, jamoada va ma'lum bir shaxs uchun motivatsion imkoniyatlar va alternatalarni aniqlash kabi zarurdir. Mehnat jarayoni ishtirokchilarining shaxsiy maqsadlaridan va tashkilotning maqsadlaridan to'liqroq foydalanish kerak. Motivatsiya vazifalariga quyidagilar kiradi:

- 1) har qanday tashkilotda mehnat motivatsiyasining ma'nosini tushunadigan xodimni shakllantirish;
- 2) xodimlarni psixologik ichki tashkiliy xulq-atvor va muloqotga o'rgatish;
- 3) boshqaruv xodimlarini tashkilot ichidagi xulq-atvor va muloqotga o'rgatish;
- 4) motivatsiyaning turli innovatsion usullaridan foydalangan holda xodimlarni boshqarishga demokratik yondashuvlarning barcha yetakchilarini

³ Abraxam Maslou. Motivatsiya i lichnost. Piter. 2012.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, motivatsiya uning kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati va samaradorligini belgilovchi asosiy shartdir. Motivatsiya - faollikni rag'batlantirish, o'zini va boshqalarni mehnatga undash, shaxsiy, jamoaviy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun inson xatti-harakatlariga ta'sir qilish jarayoni⁴.

Motivatsiya usullaridan foydalanish har tomonlama, ma'muriy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik ta'sir usullarini birlashtirgan bo'lishi kerak, shunda pedagogik faoliyatga boshqaruv ta'siri samarali bo'ladi. Qo'llanilishi mumkin bo'lgan axloqiy rag'batlantirishning asosiy usullari: Yaxshi bajarilgan ish uchun e'tirof - maqtov, maqomni oshirish. Ommaviy axborot vositalarida maqolalar va yutuqlar haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish. Kasbiy mahorat musobaqalarini tashkil etish. Faxriy taxtalar. Tashkilotdan sovg'alar. Professional sodiqlik. Tashakkurnomalarni taqdirlash. Shunday qilib, xodimlarni rag'batlantirish uchun motivatsiyaning turli usullari va vositalaridan foydalanish mumkin. Samarali rag'batlantirish tizimi xodimlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni va shaxsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda moddiy va nomoddiy rag'batlantirishni o'zichiga olishi kerak.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Lukash, Yu.A. Motivatsiya va xodimlarni samarali boshqarish / YA Lukash. - M.: Finpress, 2012. -- 208 b.
2. Odegov, Yu.G. Xodimlarni boshqarish. Samaradorlikni baholash: Universitetlar uchun darslik / Yu.G. Odegov, L.V. Kartasheva. - M.: Imtixon, 2012. - 256 b.
3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. - T., O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2010.
4. Abraxam Maslou. Motivatsiya i lichnost. Piter. 2012.

⁴ Lukash, Yu.A. Motivatsiya va xodimlarni samarali boshqarish / YA Lukash. - M.: Finpress, 2012. -- 208 b.

5. Jalilov J.G'. Sanoat korxonalari marketing faoliyatida motivatsiya usullaridanfoydalanishni ttakomillashtirish.2018.

6. Мухамеджанова Л.А. (2021). РОЛЬ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Серия: Исторические науки. Философия. Религиоведение, (2 (135)), 123-133.